

Chaînes de valeur potentielles pour les espèces ligneuses pionnières à croissance rapide dans les systèmes agroforestiers suivant une gestion en courte rotation

www.af4eu.eu

Exemple de systèmes agroforestiers en Alley cropping avec des hybrides de peuplier.

La culture d'espèces d'arbres pionnières à croissance rapide telles que peupliers, saules, robinier, aulnes, bouleaux, charmes, chênes et frênes représente une solution efficace pour l'adaptation au climat et la diversification de l'utilisation des terres agricoles. Ces espèces contribuent non seulement à la séquestration du carbone, mais améliorent également le microclimat, la biodiversité et les cycles nutritifs, renforçant ainsi la résilience climatique et la stabilité des rendements des systèmes de production agricole. Les arbres à croissance rapide offrent également un large éventail d'utilisations, exploitables via de nouvelles lignes de produits et chaînes de valeur.

Nous différencions l'utilisation matérielle et énergétique, ainsi que l'utilisation des fruits.

En termes d'utilisation matérielle, les options suivantes existent, par exemple :

- comme matière première pour l'industrie du bois, via des méthodes modernes de transformation du bois telles que :
scrimber (matériau à base de bois dans lequel le bois rond est d'abord broyé puis collé sous chaleur et pression pour créer un matériau dense et durable)
laminated strand lumber (matériau composite constitué de copeaux de bois orientés et collés sous pression pour former des panneaux)
- dans le secteur agricole, comme substrat pour la culture de champignons et pour la production de paillis ou de substrats pour plantes et sols
- pour la production de biochar de haute qualité en utilisant des technologies modernes de pyrolyse à haute température et en absence d'oxygène.

L'utilisation énergétique présente un très bon bilan écologique, peut contribuer à des solutions de chauffage climatiquement neutres au niveau régional et peut également assurer une production continue.

L'utilisation des fruits est plutôt rare pour ces espèces d'arbres, mais il existe également des opportunités de création de valeur, par exemple à travers l'utilisation du fluff de peuplier.

Daniel Fischer

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Research Area "Agricultural Landscape Systems", Working Group "Farm Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.